

BADIIY ASARDA SUJET TUSHUNCHASI**Rahmonqulov Allamurod**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: Usmanova Z

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy asarda syujet tushunchasining mazmun-mohiyati, uning tarkibiy qismlari va badiiy asardagi ahamiyati tahlil qilinadi. Syujet voqealar rivoji, obrazlar harakati va dramatik keskinlik orqali asarning estetik va mazmuniy boyligini belgilovchi asosiy komponent sifatida qaraladi. Maqolada shuningdek, klassik va zamonaviy adabiyot namunalarida syujet qurilishi misollar asosida tahlil qilinib, yozuvchining syujet yaratish mahorati hamda uning badiiy ta'sir kuchi muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: syujet, kompozitsiya, badiiy asar, voqealar rivoji, konflikt, dramatism, obrazlar harakati, badiiy tafakkur.

Аннотация: В статье анализируется сущность понятия сюжета в художественном произведении, его компоненты и его значение в художественном произведении. Сюжет считается ключевым компонентом, определяющим эстетическую и содержательную насыщенность произведения посредством развития событий, движения персонажей и драматического напряжения. В статье также на примерах анализируется построение сюжета в классической и современной литературе, обсуждается мастерство писателя в создании сюжета и его художественное воздействие.

Ключевые слова: сюжет, композиция, художественное произведение, развитие событий, конфликт, драма, движение образов, художественная мысль.

Abstract: The article analyzes the essence of the concept of plot in a work of art, its components and its meaning in a work of art. Plot is considered a key component that determines the aesthetic and content richness of a work through the development of events, the movement of characters and dramatic tension. The article also analyzes the construction of the plot in classical and modern literature using examples, discusses the writer's skill in creating a plot and its artistic impact.

Key words: plot, composition, work of art, development of events, conflict, drama, movement of images, artistic thought.

Sujetlilik asardagi estetik mohiyatning birinchi shartidir - sujet yo'q joyda badiiylik yo'q. O'zbek mumtoz yozuvchilari ham voqealarni muayyan tarzda tartibga

solib, yaxshi ifoda etishga katta ahamiyat berganlar. Bu usulni asosiy niyati kitobxonga yetkazishda qulay yo'l deb bilganlar. Sujet deganda asardagi voqealar tizmasi tushuniladi. Buning sababi shundaki, "sujetli asarlarda" yaxlit hayot manzarasi bilan bog'liq holda biron muhim ijtimoiy ziddiyat badiiy tadqiq etiladi. Sujetda ijtimoiy ziddiyat rivojlanishda aks ettirilishi, uning qanday hal bo'lishi va oqibatlari ko'rsatilishi juda katta ahamiyatga ega, chunki shu yo'l bilan ijtimoiy taraqqiyotning tamoyillari va qonuniyatlari ochib beriladi. Shu munosabat bilan sujetning adabiy asardagi ko'p qirralari rolini tushunishga yordam beruvchi ayrim holatlar ustida alohida to'xtab o'tmoq zarur.

Avvalo, san'atkorning ziddiyat mohiyatiga kirib borishini, kurash ishtirokchilari bo'lgan kishilar qalbidan joy olishi ham taqozo qilinishini hisobga olish lozim. Sujetning ma'rifiy ahamiyati bor, sujet odamlarning o'zaro aloqalari, ular o'rtasidagi qarama-qarshiliklar, umuman kishilar o'rtasidagi munosabatlar, u yoki bu xarakterning, tipning tarixiy rivojlanishi, tashkil topib borishidir. Bu ta'rifda asarda ishtirok etuvchi shaxslarning o'zaro munosabatlari, xarakterlarning shakllanish yoilari va bosqichlari, turli-tuman xususiyatlarini yaqqol tasavvur qilishga imkon beruvchi sujetning muhim vazifalari alohida qayd etib o'tilgan. Ikkinchidan, yozuvchi "istasa ham, istamasa ham qalbi va aqli bilan o'z asarining mazmunini tashkil etuvchi ziddiyatga tortiladi". Natijada yozuvchi tasvirlayotgan voqealar rivoji mantiqida uning qalamga olgan ziddiyatni qanday tushunishi va baholashi, ijtimoiy qarashlari ham o'z ifodasini topadi. Yozuvchi o'sha tushunish va qarashlarni kitobxon ongiga singdiradi, shu yo'l bilan unda o'sha ziddiyatga nisbatan o'zi istagan munosabatni uyg'otadi. Uchinchidan, har bir yirik yozuvchi asosiy e'tiborni o'z davri, xalqi uchun muhim bo'lgan ziddiyatga qaratadi. Yuqorida aytilgan fikrdan, yozuvchilar, albatta, faqat o'z davridagi ijtimoiy ziddiyatlarni tasvirlashlari kerak ekan degan xulosa kelib chiqmaydi. Ular o'z asarlari uchun uzoq o'tmish hayotidan ham sujet tanlashlari mumkin. Adabiyotimizda bu haqda ko'plab tarixiy roman, povest, hikoya, pyesalar yozilganligi shundan guvohlik beradi. Lekin bunday hollarda ham ziddiyatni tasvirlashdagi vazifa birday bo'lib qolaveradi, ya'ni yozuvchi oldida o'tmishdagi ziddiyatlarni ko'rsatish yoii bilan o'z zamonasidagi muayyan ilg'or ijtimoiy guruhlarining manfaatlarini yoqlash vazifasi turadi.

Hamza "Paranji sirlaridan bir lavha yoki yallachilar ishi" nomli pyesasida o'tmishning dahshatli, jirkanch tomonlarini, mehnatkashlar bilan puldorlar orasidagi ziddiyatni ochib beradi. U shu yo'l bilan kishilarni baxtli hayotni qadrlashga chaqirmoq uchun intiladi. Ulug' yozuvchilar yozgan asarlarning sujeti chuqur ijtimoiy-tarixiy mazmunga ega bo'ladi. Shunga ko'ra, sujetlar haqida fikr yuritganda, dastavval, asar

asosida qanday ijtimoiy ziddiyat mavjudligini va u qanday nuqtayi nazardan turib aks ettirilganligini aniqlab olish lozim. Yozuvchi ijtimoiy ziddiyat bilan sujetning o'zini aynan bir narsa, deb tushinishi mumkin emas.

Muayyan bir ziddiyat turli xilda aks ettirilishi va har xil sujet asosiga qo'yilishi mumkin. Masalan, o'tmishdagi mehnatkashlar bilan boylar o'rtasidagi ziddiyat Hamzaning "Boy ila xizmatchi" dramasida ham, Oybekning "Qutlug' qon", Mirzakalon Ismoilovning "Farg'ona tong otguncha" romanlarida ham qalamga olingan. Lekin mazkur asarlarning har birida bu ziddiyat turlicha aks ettirilgan. Sujet tuzishda yozuvchining badiiy mahorati nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Sujet ichki tugallikka ega bo'lganida, ya'ni tasvirlanayotgan ziddiyatning sabablarini, xususiyatini va rivojlanish yo'larini yaqqol qayta yaratishga imkon berganda hamda kitobxon diqqatini o'ziga tortib, har bir unsur haqida chuqur o'ylashga majbur qilgandagina, o'z zimmasiga yuklangan vazifani ado eta oladi. San'atkor yozuvchilar sujetni tugallagan va dramatisizmga boy qilishga intilganlarida hech qachon uning tashqi tomondan yaltiroq chiqishiga soxta yo'llar bilan harakat etmaganlar. Ular sujetning shunchaki oddiy, qiziqarli bo'lishinigina emas, balki uni hayot haqiqatini chuqur badiiy tadqiq etish asosida hosil qilishni ham o'ylaganlar. Shunga ko'ra, tasvirlanayotgan ziddiyat va uning qatnashchilarini to'liqroq idrok etish maqsadida ko'plab personajlar obrazini yuzaga keltirganlar hamda ularni turli-tuman sinovlardan, rivojlanish bosqichlaridan olib o'tganlar. Badiiy asar sujeti hayot haqiqati asosida kitobxonni o'ziga tortadigan, jozibador qilib qurilgandagina, muayyan ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Yozuvchilar sujetning qiziqarli chiqishiga turli-tuman vositalarni qo'llash orqali erishadilar. Ba'zan yozuvchilar tasvirlanayotgan kurashlar va xarakterlar mantig'ini ochiq-oydin aks ettirish uchun kitobxon diqqatini jalb etuvchi o'tkir holatlar, vaziyatlarni tanlaydilar. Buni biz Shekspirning ko'pchilik tragediyalarida, va Abdulla Qodiriy romanlarida ko'rishimiz mumkin. Boshqa bir guruh yozuvchilar kitobxonni qiziqtirish uchun asar boshida uning diqqatini ishtirok etuvchi shaxslarning qandaydir dalillanmagan xatti-harakatlariga tortadilar va shu yo'l bilan o'sha xatti-harakatlarni, xarakter xususiyatlarini yuzaga keltirgan sabablar to'g'risida bizni o'ylashga majbur etadilar.

O'lmas Umarbekovning "Yoz yomg'iri" nomli qissasi bir ayolning ko'chada fojiali o'ldirib ketilganligi tasviri bilan boshlanadi. Keyin esa butun asar davomida shu voqeaning ro'y berish sabablari, Munisxonni fojiali o'limiga olib kelgan hodisalar, ularning ildizlari hamda ularni aniqlash yo'lida qahramonlar xarakterlarining to'qnashuvi, kurashi ko'rsatib boriladi. Natijada kitobxon diqqati butun qissa davomida voqealar va xarakterlar rivojiga qaratiladi. Biz muayyan voqealar mavjud bo'lgan asarlarda sujet qanday bo'lishini ko'rib chiqdik. Bunday adabiy namunalar

jumlasiga dramatik va epik asarlarning ko'pchiligi kiradi. I.S. Turgenevning tabiat manzarasini chizuvchi "O'rmon va cho'l" asari markazida voqea emas, balki Edgar Poning oqibat-natijada tashqi dunyodagi faqat hodisalarga borib taqaladigan qandaydir his-tuyg'ular va fikrlar oqimigina turuvchi ayrim novellalari, E.Xemingueyning "voqeasiz" hikoyalari tipidagi asarlarda hodisalar tizmasi mavjud emas.

Odatda, lirik asarlarda epik voqealar yo'q. Lekin ularda ham lirik sujet bo'ladi. Unday asarlarda sujet his-tuyg'ular oqimi ko'zga ravshan tashlanadigan va ularga "men"ning boshidan o'tgan va tilidan aytilgan biron kichik voqea turtki bo'lgan she'rlar ham uchraydi. Ularda ba'zi lirik personaj va lirik obrazlar qatnashadi. Bunday she'rlar, odatda, sujetli she'rlar deb ham ataladi. Sujet yozuvchiga xarakter va sharoitni rivojlanishida hamda ko'p tomonlama ko'rsatish, odamlar orasidagi munosabat va ziddiyatlarni yuzaga chiqarish imkonini beradi. Bunday tasvir asarda qo'yilgan maqsadga to'liq erishilishi va ko'zda tutilgan g'oyaning ifodalanishi uchun keng imkon beradi. L.N. Tolstoy "Urush va tinchlik" romanida besh yuzdan ortiq kishilar obrazini keltirgan. Ularning ko'pchiligi umumlashgan tiplar bo'lish bilan bir qatorda, o'ziga xos takrorlanmas shaxslar hamdir. Asarda beqiyos insoniy fikr-tuyg'ular, ishonch va umidlar, orzu va intilishlar, harakat va holatlar ummoni duch keladi. Shunday bo'lsa-da, bu beqiyos darajada ko'p xarakterlar muayyan, nihoyatda keng doirada o'zaro birlikda, mantiqiy bog'liq holda qamrab olingan. Adabiy asardagi obrazlarning o'zaro munosabatlari va aloqalari turli-tuman bo'lishi mumkin. Mazkur "Urush va tinchlik" romani misolida obrazlar tizimining asar bosh g'oyasini, ya'ni "xalq tafakkuri"ni ifodalashda qanchalik katta rol o'ynaganligi anglashiladi. Lekin obrazlar tizimi yana ko'plab vositalar, xususan, muayyan shaxs, voqea, holatning o'ziga xos muhim tomonlarini aniq va chuqur ko'rsatishga xizmat qiluvchi obrazlarni zid qo'yish, o'zaro yaqinlashtirish singari yo'llar bilan ham ajralib turadi.

Yuqorida aytganlarimizdan ayon bo'ladiki, sujet muhim hayotiy ziddiyatlarni va ular jarayonida inson xarakterining mohiyatini, shakllanishini, rivojini obrazli tarzda ko'rsatishga imkon beruvchi mazmundor vositadir. Ilgarilari ayrim adabiyotshunoslar uzoq yillar davomida "sayyor sujet" nazariyasi deb atalgan xato qarashga amal qilib kelganlar. Bu nazariyaga ko'ra, turli davr va turli xalq adabiy asarlarida uchraydigan asosiy voqealar chizig'i yoki ayrim hodisalar orasidagi o'xshashlik bir xalqdagi sujetni ikkinchisi qabul qilib olishi orqali yuzaga kelgan deb talqin etilar edi. Masalan, ko'p xalqlarning ertaklarida va boshqa folklor asarlarida uzoq vaqt yo'qolib ketgan, hatto o'lgan deb hisoblangan er yoki kuyovning sezilmas holda o'z xotini yo qallig'i to'yida yoxud unashirilishida qatnashishi tasvirlangan. Shunday voqealar, xususan, qadimgi yunon eposida, "Alpomish" va "Yodgor" dostonlarida uchraydi. "Sayyor sujet

nazariyasi” tarafdorlari bunday sujetlarning qanday qilib va qaysi ijtimoiy-tarixiy sabablarga muvofiq bir xalqdan ikkinchisiga o’tganini aniqlash uchun ko‘p kuch sarflaganlar. Ular “Don Juan”dagi hamda Molyer, Goldoni, Bayron, Pushkin yozgan ko‘plab asarlardagi o‘xshash voqealar ustida fikr yuritganlarida ham bir sujet voqealari boshqasiga qanday qilib o‘tib qolganligini aniqlashga uringanlar. Bu nazariyaning nuqsoni, dastavval, shunda ediki, unda takrorlanmas badiiy asarlar sujetlarining butun murakkabligi va o‘ziga xosligi mazmunan qashshoq, umumiy qoliplarga solib qo‘yilar edi. Asos e’tibori bilan “sayyor sujet” noto‘g‘ri, xato atama edi. Turli xalqlar asarlarida ayrim o‘xshash voqealar mavjudligi ular sujetida mujassamlashgan o‘ziga xos boy mazmunning takrorlanganligidan dalolat bermaydi. U asarlarda ayrim voqealar orasida tashqi o‘xshashliklar bo‘lsa-da, sujetlari to‘liq holda bir-biriga mos kelmas va orginalligi bilan ajralib turar edi. Ayrim o‘xshash tomonlar bir xalq sujetini ikkinchisi qabul qilib olishi natijasida emas, balki turli xalqlar hayotida o‘xshashliklar mavjudligi oqibatida yuzaga kelgan. “Sayyor sujet” nazariyasi adabiyotshunoslikda qiyosiy-tarixiy maktab deb atalgan yo‘nalishga oid “ta’limot”lardan biri edi. Rossiyada bu maktabga akademik A.N. Veselovskiy asos solgan bo‘lib, u, umuman, turli xalqlar orasidagi madaniy aloqalarni o‘rganish va ularning adabiy-nazariy ishlarda tarixiy zarurligini isbotlash sohasida ko‘p foydali xizmatlar ham qilgan. “Sayyor sujet” nazariyasi qiyosiy-tarixiy maktabning zaif va soxta “ta’limot”laridan biri edi. Sujetni adabiy materialning butun g‘oyaviy-badiiy boyligini hisobga olgan, uning ijtimoiy-tarixiy mazmunini to‘g‘ri tushungan, har bir milliy adabiyot oldiga muayyan davrda qo‘yilgan vazifalarni yorqin tasavur qilgan holdagina, qiyosiy-tarixiy tarzda o‘rganish mumkin. “Sayyor sujet” nazariyasi adabiy materialga bunday yondashishni ko‘zda tutmaganligi sababli unga amal qilish natijasida badiiy asarlar tahlili o‘rnini o‘xshash tafsilotlar va voqealar qidirish egallab qolar hamda bunday qidirish o‘sha asarlar mazmuni va ahamiyati haqidagi tushunchani hech narsa bilan boyitmas edi. Zaifligiga, xatoligiga qaramay, “sayyor sujet” nazariyasi uzoq yillar davomida adabiyotshunoslik ishlarida katta o‘rin tutib keldi. Olimlar faqat XX asrda uning asossizligini isbotlab berdilar. Yozuvchining jahon madaniyati xazinasiga qo‘shadigan milliy hissasi tasvirlanayotgan ijtimoiy ziddiyat mohiyatiga muvofiq keladigan voqealar oqimini qanchalik keng va aniq yoritganiga, aks ettirishning ta’sirchanligiga bog‘liq. Dikens janob Dombining oilaviy hayotidagi ziddiyatni tasvirlar ekan, pul va tabaqachilik urf-odatlarini hukmronligi kishilarni shikastlab qo‘yishi, ularning turmushdagi eng ezgu, muqaddas hodisalar, xususan, muhabbat haqidagi qarashlarini soxtalashtirib yuborishi to‘g‘risidagi fikrni ilgari suradi. Sujet oqimida ayrim o‘xshashliklar bo‘lsa-da, har bir nodir adabiy asar milliy va tarixiy o‘ziga xosligi bilan bir-biridan farqlanib turadi.

Ijtimoiy ziddiyatlar tasviridagi va muallifning ularga bo'lgan munosabatini ifodalashdagi bu o'ziga xoslik adabiy asarlar sujetining muayyan xususiyatini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sarimsoqov B. Badiiylik asoslari va mezonlari. - T., 2004.
2. Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. - T.: «Sharq». 2004.
3. Quronov D. Cho'lpon nasri poetikasi.- T. : «Sharq». 2004.
4. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. - T.: «Sharq». 1999.